

Impacto de la actividad física sobre el control glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Impact of physical activity on glycaemic control in patients with type 2 diabetes mellitus

Cristóbal Ignacio Espinoza Díaz, MD^{1,2*} <https://orcid.org/0000-0001-8608-8338>, Gustavo Adolfo Guzmán Polanco, MD³ <https://orcid.org/0000-0002-4340-6110>, Duban Hernando Castañeda Morales, MD⁴ <https://orcid.org/0000-0001-8175-8718>, Carmen del Rocio Cali Pereira, MD⁵ <https://orcid.org/0000-0002-2994-4238>, Augusta Nataly Guerra Zambrano, MD⁵ <https://orcid.org/0000-0001-9207-9235>, Carlos Augusto Tinitana Soto, MD¹ <https://orcid.org/0000-0001-7685-1133>

¹Médico General. Universidad Católica de Cuenca. República del Ecuador.

²Maestrante en epidemiología. Universidad de Cuenca. República del Ecuador.

³Médico General. Universidad de Guayaquil. Provincia del Guayas. República del Ecuador.

⁴Médico General. Universidad Técnica de Ambato. Provincia de Tungurahua. República del Ecuador.

⁵Médico General Universidad Nacional de Chimborazo. Provincia de Chimborazo. República del Ecuador.

*Autor de correspondencia: Cristóbal Ignacio Espinoza Díaz, MD. Universidad Católica de Cuenca. Provincia de Azuay. República del Ecuador. Teléfono: 0987714626 Correo electrónico: cristocristocristobal@hotmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4173421>

Resumen

La actividad física (AF) insuficiente se ha identificado como un factor de riesgo prominente para numerosas enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Se han encontrado asociaciones inversas entre el riesgo de desarrollar DM2 y distintas variables relacionadas con la AF, como la cantidad total de AF, la actividad en tiempo de ocio y los niveles de actividad vigorosa, moderada y leve; al igual que para el incremento de la AF a lo largo del tiempo, el ejercicio de resistencia, la AF ocupacional y el *fitness* cardiorrespiratorio. La AF y el ejercicio tienen efectos notorios en todos los sistemas orgánicos, tanto a corto plazo como a largo plazo, lo cual determina el alcance de su impacto en el funcionamiento cardiometabólico tanto en sujetos sanos como en aquellos con DM2. Estos efectos incluyen modificaciones de la captación periférica de glucosa, la oxidación de carbohidratos y grasas, la presión arterial, el consumo de oxígeno y la función endotelial. Esto a la vez se ha reflejado en numerosos indicadores de control metabólico como los niveles de HbA1C, la glicemia en ayuna y la insulina basal, entre muchos otros marcadores y resultados clínicos. La AF podría ser una herramienta invaluable en la prevención y el manejo de la DM, en virtud de su costo-efectividad, facilidad de accesos y relativa inocuidad en comparación con otras medidas, como el tratamiento farmacológico. Esta revisión explora los conocimientos actuales sobre el impacto de la AF sobre el control glicémico en individuos con DM2.

Palabras clave: diabetes mellitus, actividad física, ejercicio, control glicémico.

Abstract

Lack of physical activity (PA) has been identified as a prominent risk factor for several chronic non-communicable diseases, such as cardiovascular disease, cancer, and type 2 diabetes mellitus (DM2). Various inverse associations have been found between the risk of developing DM2 and several variables related to PA, such as total volume of PA, leisure-time activity, and levels of vigorous, moderate, and low intensity PA; as well as for increased PA over time, resistance exercise, occupational PA, and cardiorespiratory fitness. PA and exercise have notorious effects in all organ systems, both at short and long term, which determines the scope of their impact in cardiometabolic functioning in both, healthy subjects and those with DM2. These effects include modifications in the peripheral uptake of glucose and fatty acids, blood pressure, oxygen consumption, and endothelial function. Also, this has been reflected in numerous reports on indicators of metabolic control, such as HbA1C levels, fasting glucose, and basal insulin, among many other markers and clinical outcomes. PA may be an invaluable tool in the prevention and management of DM due its cost-effectivity, ease of access, and relative safety in comparison with other measures, such as pharmacological treatment. This review explores current knowledge on the impact of PA on glycaemic control in individuals with DM2.

Keywords: diabetes mellitus, physical activity, exercise, glycaemic control.

Introducción

El ritmo de vida actual de la sociedad occidentalizada, centrado en el trabajo estacionario y la vida en ambientes cerrados, ha tenido un impacto insoslayable en la salud humana y las tendencias epidemiológicas vigentes. Según estimaciones globales de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 adultos no lleva a cabo suficiente actividad física (AF), lo cual se ha identificado como un factor de riesgo prominente para numerosas enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes mellitus (DM)¹. La AF insuficiente es un problema particularmente notorio en las regiones de América Latina y el Caribe, el sur de Asia y los países occidentales con altos ingresos económicos, que exhiben niveles de prevalencia de 39,1-46,5% para esta condición².

Se han encontrado asociaciones inversas entre el riesgo de desarrollar DM tipo 2 (DM2) y distintas variables relacionadas con la AF, como la cantidad total de AF, la actividad en tiempo de ocio y los niveles de actividad vigorosa, moderada y leve; al igual que para el incremento de la AF a lo largo del tiempo, el ejercicio de resistencia, la AF ocupacional y el *fitness* cardiorrespiratorio³. En contraste, la inactividad física se ha vinculado con mayor riesgo de DM2, especialmente cuando se conjuga con el efecto del sobrepeso y la obesidad⁴. Por otro lado, en los pacientes con DM tipo 1 (DM1), la AF se asocia con la mejoría de varios parámetros, como el índice de masa corporal, los lípidos séricos y la capacidad cardiorrespiratoria máxima⁵.

La AF podría ser una herramienta invaluable en la prevención y el manejo de la DM, en virtud de su costo-efectividad, facilidad de acceso y relativa inocuidad en comparación con otras medidas, como el tratamiento farmacológico⁶. Esto se ha convertido en un punto clave, en tanto en la actualidad se estima que existen 425 millones de casos de DM en adultos en el mundo, la gran mayoría de los cuales corresponden a DM2; con más de 4 millones de muertes asociadas a esta enfermedad cada año y excediendo los 727 billones de dólares en gastos relacionados con la salud⁷. Esta revisión explora los conocimientos actuales sobre el impacto de la AF sobre el control glicémico en individuos con DM2.

Fisiología de la actividad física en los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2

La AF y el ejercicio tienen efectos notorios en todos los sistemas orgánicos, tanto a corto plazo como a largo plazo, lo cual determina el alcance de su impacto en el funcionamiento cardiometabólico tanto en sujetos sanos como en aquellos con DM2. Los efectos agudos de la AF en la DM2 incluyen modificaciones de la captación periférica de glucosa, la oxidación de carbohidratos y grasas, la presión arterial, el consumo de oxígeno y la función endotelial⁸. Durante el ejercicio ocurre un incremento en la captación y utilización de glucosa, de manera proporcional y depen-

diente del esfuerzo. Este aumento es causado por un incremento en la translocación de GLUT-4 a las membranas celulares; y la captación incrementada ocurre incluso con niveles bajos circulantes de insulina⁹. Estos fenómenos promueven la disminución de la glicemia, lo cual es compensado por las acciones del glucagón y las catecolaminas en el momento inmediato, y luego por la hormona del crecimiento y el glucagón para mantener la euglicemia. Estos efectos pueden prolongarse hasta por 72 horas, según la intensidad del esfuerzo durante la AF¹⁰.

El incremento en la oxidación de la glucosa parece ser mucho más prominente que el de ácidos grasos en los individuos con DM2 en comparación con sujetos euglicémicos, lo cual sugiere predilección por el primer sustrato en este contexto. A pesar de este perfil, tanto la oxidación de glucosa como de ácidos grasos es superior en los sujetos con DM2 luego del ejercicio¹¹. El incremento en el consumo de oxígeno observado luego del ejercicio podría colaborar en el mejoramiento de algunas alteraciones metabólicas observadas en la DM2 a nivel molecular, como la regulación a la baja de la transcripción génica y señalización intracelular necesaria para la actividad efectiva de varias enzimas involucradas en vías oxidativas¹².

Por otro lado, el ejercicio induce varios fenómenos moleculares que pueden mejorar la disfunción endotelial observada en los pacientes con DM2. Una sesión aislada de ejercicio parece poder incrementar significativamente la biodisponibilidad de óxido nítrico, un vasodilatador potente, contribuyendo a la regulación del tono vascular, el mantenimiento del equilibrio entre la lesión y la reparación muscular, e interviniendo como protector ante trastornos como la hipertensión arterial y la aterosclerosis¹³. Notablemente, el ejercicio parece poder mejorar el flujo sanguíneo coronario en sujetos con DM2, a través la relajación del músculo liso vascular, de forma independiente del endotelio, mediante la señalización por adenosina y bradiquinina¹⁴. Asimismo, en los pacientes con DM2 puede haber una reducción en la presión arterial posterior al ejercicio más marcada que en los sujetos sanos, posiblemente mediada por la actividad del sistema de calicreínas y quininas¹⁵.

A largo plazo, el ejercicio y la AF también tienen efectos duraderos sobre la fisiología metabólica. En particular, el ejercicio de resistencia se ha relacionado con un aumento en la concentración y el nivel de actividad de las mitocondrias en el músculo estriado¹⁶. Este incremento en la funcionalidad mitocondrial además se ha correlacionado con una mejoría en el consumo de glucosa dependiente de insulina y la localización ectópica de lípidos¹⁷. Estos cambios también son potenciados por un incremento crónico en la concentración de GLUT-4 en la membrana de los miocitos en el músculo esquelético¹⁸. Por otro lado, el entrenamiento en intervalos de alta intensidad (EIAI) en particular se ha asociado con un incremento en los marcadores de actividad mitocondrial, como la expresión y función de la citrato sintasa y los complejos I, II y III de la cadena respiratoria¹⁹.

Más allá de esto, la AF puede promover cambios en varias cascadas de señalización intracelular involucradas en la captación y utilización de la glucosa. Una molécula especialmente importante en este escenario es la proteína quinasa activada por AMP (AMPK), cuya actividad es incrementada por la AF, posiblemente debido a la promoción de la expresión de su subunidad $\alpha 2$ ²⁰. Sin embargo, otras enzimas también pueden regular estos procesos; como las proteínas dependientes de calcio-calmodulina, que también son reguladas en alza en el tejido muscular estriado por la AF, y pueden modular la captación y oxidación de glucosa de forma independiente a la AMPK²¹. Ambas vías previamente descritas dependen de la expresión de otras proteínas para conseguir la translocación exitosa de GLUT-4 a la membrana, como AS160²² y TBC1D1²³; la expresión de ambas también es promovida por la AF. En efecto, la AF favorece el funcionamiento potenciado de una maquinaria compleja destinada para la utilización eficiente de los sustratos, lo cual deviene en beneficios evidentes para la salud del paciente diabético.

Control glicémico y actividad física en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2: Evidencia Clínica

Existe un amplio historial de investigación evaluando los efectos de las intervenciones de AF sobre el control metabólico en pacientes con DM2. En una revisión sistemática de Umpierre y cols.²⁴ que examinó la asociación entre los regímenes estructurados de ejercicio y cambios en los niveles de HbA1C en pacientes con DM2, se encontró que estos programas se vinculan con un decremento de 0,67% en los niveles de HbA1C. La asociación se presentó tanto para los programas de ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia y combinados, aunque fue mayor para los primeros; mientras que la consejería sobre AF aislada no se relacionó con ningún cambio significativo. Adicionalmente, la frecuencia de las sesiones de ejercicio estructurado, y no la intensidad del esfuerzo en las mismas, parecen mostrar el vínculo más estrecho en los niveles de HbA1C a largo plazo²⁵. Es importante resaltar que estos resultados son óptimos cuando las sesiones de entrenamiento son supervisadas, en caso contrario, la adherencia a los programas y el control metabólico se ve deteriorado²⁶.

El ejercicio también influye de manera positiva en otros parámetros glicémicos. En un estudio que utilizó monitoreo continuo de la glicemia durante 24 horas, el EIAI se asoció con un tiempo significativamente mayor en el rango euglicémico, tanto en reposo como en los períodos postprandiales²⁷. MacLeod y cols.²⁸ reportaron resultados similares, con hallazgos de niveles promedio de glicemia menores y menor tiempo diario en hiperglicemia, sin ningún efecto significativo sobre el tiempo en hipoglicemia, o en los niveles de glicemia en ayuno²⁸. En una revisión sistemática y meta-análisis de redes, tanto el ejercicio aeróbico supervisado como el ejercicio de resistencia supervisado se asociaron con reducciones significativas del HbA1C, especialmente en combinación. Además, el ejercicio aeróbico supervisado se asoció con mejoría de la glicemia

en ayuno y los niveles de colesterol total, LDL-C y triglicéridos; mientras que el ejercicio de resistencia supervisado se asoció con mejoría del colesterol total y la presión arterial sistólica. Todas las formas de ejercicio supervisado se asociaron con mayor reducción de los niveles de HbA1C y mayor pérdida de peso corporal en comparación con las formas no supervisadas²⁹.

Los efectos del ejercicio también se reflejan sobre las medidas de resistencia a la insulina, el mecanismo fisiopatológico fundamental de la DM2. En un grupo de mujeres con DM2 que cumplieron un programa de 12 semanas de entrenamiento con ejercicio aeróbico, de resistencia, o combinado, AminiLari y cols.³⁰ reportaron mejoría de los valores de HOMA-IR en todos los grupos de intervención. Adicionalmente, programas similares a estos también se han vinculado con reducción de la insulina en ayuno, la circunferencia abdominal y varios marcadores de estrés oxidativo³¹. Finalmente, los resultados de Grace y cols.³² subrayan la importancia de la continuación a largo plazo de los programas de entrenamiento para los pacientes con DM2; reportando mejorías incrementales en los niveles HbA1C y otros parámetros del metabolismo glucídico con cada semana de continuación de los programas supervisados.

Conclusiones

Es claro que la AF y el ejercicio tienen abundantes bondades que ofrecer para los pacientes con DM2. Esto se ve cristalizado en las recomendaciones formales de la Asociación Americana de Diabetes, que sugieren la realización de 150 minutos por semana de AF aeróbica de moderada intensidad, lo cual equivale a 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima, distribuidos en al menos 3 días por semanas, sin más de 2 días consecutivos sin AF³³. Por lo tanto, es esencial que los trabajadores del área de salud dispongan de conocimientos suficientes para guiar a los pacientes de manera efectiva hacia la consecución satisfactoria de estas metas. Esto contempla el manejo de aspectos como el tipo de ejercicio realizado, su intensidad, frecuencia y duración, la presencia de comorbilidades, y las preferencias de los pacientes. La consideración de cada una de estas aristas conlleva al diseño de planes individualizados para cada paciente, lo cual a la vez deriva en mejores resultados clínicos³⁴.

En este escenario, la aproximación interdisciplinaria al paciente con DM2 se torna especialmente beneficiosa, pues permite abordar de manera focalizada no sólo los aspectos relacionados con la AF y el ejercicio, sino también el control nutricional y el cuidado de la salud mental. Esto es clave, en tanto estos elementos a menudo son barreras para la adherencia a los programas de entrenamiento y para el alcance de las metas metabólicas. De esta manera, siempre debe mantenerse el precepto del tratamiento individualizado centrado en el paciente en el manejo de la DM2.

Referencias

1. World Health Organization. Physical activity [Internet]. 2019 [citado 21 de agosto de 2019]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
2. Guthold R, Stevens GA, Riley LM, Bull FC. Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1.9 million participants. *Lancet Glob Health*. octubre de 2018;6(10):e1077-86.
3. Aune D, Norat T, Leitzmann M, Tonstad S, Vatten LJ. Physical activity and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis. *Eur J Epidemiol*. julio de 2015;30(7):529-42.
4. Hjerkind KV, Stenehjem JS, Nilsen TIL. Adiposity, physical activity and risk of diabetes mellitus: prospective data from the population-based HUNT study, Norway. *BMJ Open*. enero de 2017;7(1):e013142.
5. Ostman C, Jewiss D, King N, Smart NA. Clinical outcomes to exercise training in type 1 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Diabetes Res Clin Pract*. mayo de 2018;139:380-91.
6. Colberg SR, Sigal RJ, Yardley JE, Riddell MC, Dunstan DW, Dempsey PC, et al. Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association. *Diabetes Care*. noviembre de 2016;39(11):2065-79.
7. International Diabetes Federation. Diabetes Facts & figures [Internet]. 2019 [citado 21 de agosto de 2019]. Disponible en: <https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html>
8. Asano RY, Sales MM, Browne RAV, Moraes JFVN, Coelho Júnior HJ, Moraes MR, et al. Acute effects of physical exercise in type 2 diabetes: A review. *World J Diabetes*. 15 de octubre de 2014;5(5):659-65.
9. Richter EA, Hargreaves M. Exercise, GLUT4, and Skeletal Muscle Glucose Uptake. *Physiol Rev*. julio de 2013;93(3):993-1017.
10. Sellami M, Bragazzi NL, Slimani M, Hayes L, Jabbour G, De Giorio A, et al. The Effect of Exercise on Glucoregulatory Hormones: A Countermeasure to Human Aging: Insights from a Comprehensive Review of the Literature. *Int J Environ Res Public Health*. 15 de mayo de 2019;16(10):1709.
11. Mul JD, Stanford KI, Hirshman MF, Goodyear LJ. Exercise and Regulation of Carbohydrate Metabolism. En: *Progress in Molecular Biology and Translational Science* [Internet]. Elsevier; 2015 [citado 22 de agosto de 2019]. p. 17-37. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877117315001520>
12. Rezaei Nasab H, Ranjbar R, Habibi A, Shakerian S. Comparison of Substrate Oxidation and Energy Expenditure During Acute Aerobic Exercise With Moderate and High Intensity in Patients With Type 2 Diabetes. *Jentashapir J Health Res*. 30 de septiembre de 2015;6(5):e24160.
13. Allen JD, Stabler T, Kenjale A, Ham KL, Robbins JL, Duscha BD, et al. Plasma nitrite flux predicts exercise performance in peripheral arterial disease after 3 months of exercise training. *Free Radic Biol Med*. 15 de septiembre de 2010;49(6):1138-44.
14. Long X, Bratz IN, Alloosh M, Edwards JM, Sturek M. Short-term exercise training prevents micro- and macrovascular disease following coronary stenting. *J Appl Physiol*. junio de 2010;108(6):1766-74.
15. Motta DF, Lima LCJ, Arsa G, Russo PS, Sales MM, Moreira SR, et al. Effect of type 2 diabetes on plasma kallikrein activity after physical exercise and its relationship to post-exercise hypotension. *Diabetes Metab*. noviembre de 2010;36(5):363-8.
16. Higashida K, Kim SH, Higuchi M, Holloszy JO, Han D-H. Normal adaptations to exercise despite protection against oxidative stress. *Am J Physiol-Endocrinol Metab*. noviembre de 2011;301(5):E779-84.
17. Meex RCR, Schrauwen-Hinderling VB, Moonen-Kornips E, Schaart G, Mensink M, Phielix E, et al. Restoration of Muscle Mitochondrial Function and Metabolic Flexibility in Type 2 Diabetes by Exercise Training Is Paralleled by Increased Myocellular Fat Storage and Improved Insulin Sensitivity. *Diabetes*. 1 de marzo de 2010;59(3):572-9.
18. Howlett K, Andrikopoulos S, Proietto J, Hargreaves M. Exercise-induced muscle glucose uptake in mice with graded, muscle-specific GLUT4 deletion. *Physiol Rep*. 2013;1:e00065.
19. Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B, Regensteiner JG, Blissmer BJ, Rubin RR, et al. Exercise and Type 2 Diabetes: The American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement executive summary. *Diabetes Care*. 1 de diciembre de 2010;33(12):2692-6.
20. Koh H-J, Toyoda T, Fujii N, Jung MM, Rathod A, Middelbeek RJ-W, et al. Sucrose nonfermenting AMPK-related kinase (SNARK) mediates contraction-stimulated glucose transport in mouse skeletal muscle. *Proc Natl Acad Sci*. 31 de agosto de 2010;107(35):15541-6.
21. Witczak CA, Jessen N, Warro DM, Toyoda T, Fujii N, Anderson ME, et al. CaMKII regulates contraction- but not insulin-induced glucose uptake in mouse skeletal muscle. *Am J Physiol-Endocrinol Metab*. junio de 2010;298(6):E1150-60.
22. Castorena CM, Arias EB, Sharma N, Cartee GD. Postexercise Improvement in Insulin-Stimulated Glucose Uptake Occurs Concomitant With Greater AS160 Phosphorylation in Muscle From Normal and Insulin-Resistant Rats. *Diabetes*. 1 de julio de 2014;63(7):2297-308.
23. Cartee GD. Roles of TBC1D1 and TBC1D4 in insulin- and exercise-stimulated glucose transport of skeletal muscle. *Diabetologia*. enero de 2015;58(1):19-30.
24. Umpierre D. Physical Activity Advice Only or Structured Exercise Training and Association With HbA_{1c} Levels in Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA*. 4 de mayo de 2011;305(17):1790-9.
25. Umpierre D, Ribeiro PAB, Schaan BD, Ribeiro JP. Volume of supervised exercise training impacts glycaemic control in patients with type 2 diabetes: a systematic review with meta-regression analysis. *Diabetologia*. febrero de 2013;56(2):242-51.
26. Gordon BA, Benson AC, Bird SR, Fraser SF. Resistance training improves metabolic health in type 2 diabetes: A systematic review. *Diabetes Res Clin Pract*. febrero de 2009;83(2):157-75.
27. Gillen JB, Little JP, Punthakee Z, Tarnopolsky MA, Riddell MC, Gibala MJ. Acute high-intensity interval exercise reduces the postprandial glucose response and prevalence of hyperglycaemia in patients with type 2 diabetes. *Diabetes Obes Metab*. junio de 2012;14(6):575-7.
28. MacLeod SF, Terada T, Chahal BS, Boulé NG. Exercise lowers postprandial glucose but not fasting glucose in type 2 diabetes: a meta-analysis of studies using continuous glucose monitoring:

- Effects of Exercise in Type 2 Diabetes. *Diabetes Metab Res Rev*. noviembre de 2013;29(8):593-603.
29. Pan B, Ge L, Xun Y, Chen Y, Gao C, Han X, et al. Exercise training modalities in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and network meta-analysis. *Int J Behav Nutr Phys Act*. diciembre de 2018;15(1):72.
 30. AminiLari Z, Fararouei M, Amanat S, Sinaei E, Dianatinasab S, AminiLari M, et al. The Effect of 12 Weeks Aerobic, Resistance, and Combined Exercises on Omentin-1 Levels and Insulin Resistance among Type 2 Diabetic Middle-Aged Women. *Diabetes Metab J*. 2017;41(3):205-12.
 31. Vinetti G, Mozzini C, Desenzani P, Boni E, Bulla L, Lorenzetti I, et al. Supervised exercise training reduces oxidative stress and cardiometabolic risk in adults with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. *Sci Rep*. agosto de 2015;5(1):9238.
 32. Grace A, Chan E, Giallauria F, Graham PL, Smart NA. Clinical outcomes and glycaemic responses to different aerobic exercise training intensities in type II diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Cardiovasc Diabetol*. diciembre de 2017;16(1):37.
 33. American Diabetes Association. Foundations of Care and Comprehensive Medical Evaluation. *Diabetes Care*. enero de 2016;39(Supplement 1):S23-35.
 34. Thornton JS, Frémont P, Khan K, Poirier P, Fowles J, Wells GD, et al. Physical activity prescription: a critical opportunity to address a modifiable risk factor for the prevention and management of chronic disease: a position statement by the Canadian Academy of Sport and Exercise Medicine: Table 1. *Br J Sports Med*. septiembre de 2016;50(18):1109-14.